

Відсутність відмінностей за таким типом прив'язаності, як «уникаюче-боязливий», між двома зазначеними групами респондентів свідчить про відсутність зв'язку між цим типом прив'язаності і схильністю до Інтернет-залежності. Якщо орієнтуватися на низькі кількісні показники за цим типом прив'язаності, які характерні для обох опитаних груп юнаків, то можна припустити, що переважна більшість осіб юнацького віку є загалом адаптованою до соціального середовища. У теорії прив'язаності Дж. Боулбі, яка була розвинена його послідовниками, уникаюче-боязлива прив'язаність визначається як така, що не орієнтує на встановлення близьких стосунків з іншими людьми, оскільки людина не має досвіду отримання турботи і уваги від значущого дорослого (Ван дер Колк Б., 2020).

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють дійти висновку, що сформований в дитинстві залежний тип прив'язаності, який характеризується прагненням мати близькі стосунки з людьми і високим ступенем занепокоєння з приводу цих стосунків, є передумовою для виникнення схильності до Інтернет-залежності в юнацькому віці. Цей тип прив'язаності відзначається специфічними поведінковими стратегіями і способами реагування на різні життєві ситуації. Саме в них і закладено, як людина задовольнить свою потребу в близьких стосунках і як реагуватиме на труднощі у спілкуванні. Перспективою подальших досліджень з даної теми може стати вивчення типів активності в Інтернет-просторі, яким віддають перевагу схильні до Інтернет-залежності особи юнацького віку із різними типами прив'язаності до близьких людей.

DOI: 10.5281/zenodo.5844238

Літвінова А. М.

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Одним із важливіших напрямків роботи над собою в умовах сучасності повинно стати забезпечення повноцінного духовного, психічного та фізичного саморозвитку особистості,

збереження та зміцнення свого здоров'я. Необхідно сформувати в людині переконання, що її сьогоденне й майбутнє здоров'я залежить від неї самої. Це, насамперед, наявність високої мети, що надихає її на тривале сильне «горіння», мобілізує всі її сили й допомагає долати часто тяжкі недуги, виховує волю, дисциплінованість, організованість, віру у власні сили й можливості. Зберігають та зміцнюють здоров'я людини такі риси, як доброта, людяність, гідність, доброзичливість. Взаємини, що базуються на цих рисах характеру, дають оточуючим і самій людині позитивні емоції, бадьорість, духовний і фізичний спокій, визволяють енергію побудови майбутнього, прагнення бути досконалим. Водночас негативні емоції (образа, гнів, агресія, заздрість, страх) руйнують здоров'я. Фахівцями доведено, що характер мислення людини визначає фізичний і моральний стан здоров'я (Гончаренко М., 2003).

Самоосвіта – це самостійний приріст знань, піднесення в майстерності: чим різнобічніші й глибші знання і досвід, тим точніший вибір рішення і дій щодо їх реалізації. Майстерність сприяє визнанню серед оточуючих, прославляє людину, стверджує її в житті, допомагає реалізувати себе. Самоосвіта – це необхідне мимовільне прагнення людини або організації до внутрішніх змін і бази знань людини. Організація самоосвіти полягає в постановці мети, визначенні пріоритетів (головних напрямів), виборі способу і забезпеченні регулярності роботи над собою.

Ми вважаємо, що самоосвіта може проводитися в звичайних формах суспільного навчання (вища, середня і професійна освіта) на базі державних, приватних освітніх установ, а також самостійно за індивідуальною методикою.

Основними складовими саморозвитку є:

- самопізнання (пізнання самого себе, свого місця і своєї ролі в цій дійсності);
- самоорганізація (організація свого життя і діяльності);
- самовиховання (формування пріоритетних якостей);
- саморегуляція (підтримка внутрішньої рівноваги);
- самоконтроль (оцінка і коригування своєї діяльності);
- вибір цілей життя і особистої роботи;

- планування особистого часу;
- інформаційний пошук;
- раціоналізація мислення;
- самоосвіта (підвищення якості життя);
- технологія здоров'я (збереження і зміцнення здоров'я як першооснови високої працездатності і повноцінного життя);
- спілкування;
- ритми і гармонія;
- робота в групі;
- ризик творчого мислення;
- робота з конфліктами.

Далі ми розглянемо основні складові саморозвитку особистості. Самопізнання має метою пізнання себе як особи, як керівника своїх властивостей і здібностей, сильних і слабких якостей, усвідомлення своїх взаємин з іншими людьми, освоєння образів, ідей і речей об'єктивного світу, спробу розібратися в розумінні сенсу життя і кар'єри, в своєму внутрішньому світі, в призначенні і покликанні. Самопізнання неможливе без оцінки себе порівняно з іншими людьми.

Самопізнання включає пізнання наступних компонентів: сенс життя, покликання, інтереси, потреби, мотиви, ідеал (образ «внутрішньої мети» і діяльності), мрії (уява, спрямована в майбутнє, в перспективу життя і діяльності), переконання (думки, що зрозуміли і відчуті людиною, і думки, в істинності яких вона не сумнівається і якими керується в роботі), віра в себе, здібності.

Метою самоорганізація є оволодіння методологією і методикою організації життя і діяльності особи, розвиток здібностей і умінь шляхом самонавчання, самовиховання, самоконтролю. Самоорганізація включає наступні компоненти: здібність до самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, уміння передбачати, цілеспрямованість, самостійність, рішучість, наполегливість, мужність, енергійність, ініціативність, самовладання, стриманість, самокритичність, самодисципліна, терпіння (Тимченко А., 2010).

Самовиховання має метою самоврядування особи, свідому, цілеспрямовану діяльність, у ході якої індивід вольовим зусиллям, відповідно до обраної мети, на вимоги

зовнішніх обставин розвиває в собі соціально і особливо значущі природні задатки і здібності, нові якості, звільняючись від звичок і властивостей, що заважають йому в самореалізації та успіху. Важливий процес самовиховання виражається в пошуку відповідей на три ключові питання: чим я був(ла)?; що я зробив(ла)?; чим я став(ла)? Самовиховання вимагає розвиненого інтелекту, професійних знань та широкої ерудиції.

Аналізуючи вищесказане, можна вважати, що людині необхідні такі навички, здібності: здатність управляти собою; розумні особисті цінності; чіткі особисті цілі; упор на постійне особисте зростання; навички щодо вирішення проблеми; винахідливість і здібність до інновацій; висока здатність впливати на оточуючих, знання сучасних управлінських підходів; здатність керувати; уміння навчати і розвивати оточуючих. При реалізації програми самовиховання рекомендується звернути увагу на наступні десять пунктів:

1. Поставте перед собою ясну мету: люди іноді терплять невдачу через те, що слабо уявляють мету, до якої прагнуть.

2. За якими ознаками ви визначаєте успіх: мета стає набагато кориснішою, якщо її можна виміряти.

3. Будьте задоволені скромним прогресом: імпульсивна людина, яка сподівається змінити себе миттю, рідко досягає цього. Лише успіх посилює успіх.

4. Ризикуйте в незнайомих ситуаціях. Часто доводиться вибирати між ризиком і поверненням назад до безпеки. В той же час невизначеність нової ситуації стає негативним чинником і гальмує прогрес.

5. Пам'ятаєте, що своїм розвитком управляєте головним чином ви самі. В усі періоди життя перед людьми є вибір – вчитися та зростати на основі життєвого досвіду або ігнорувати отримані уроки, зосередитися на безпеці і дати перемогти себе. Особиста ефективність вимагає, щоб ви навчилися відповідати за хід свого життя.

6. Ваша зміна може викликати неспокій у оточуючих.

7. Не втрачайте можливостей. Уміння розпізнавати і використовувати можливості відрізняє людей, що працюють над собою.

8. Будьте готові вчитися в інших.

9. Вчіться на своїх невдачах і помилках. Якщо ви не маєте рацію, будьте готові визнати це.

10. Отримуйте задоволення від свого розвитку.

Метою саморегуляції є приведення свого стану у «норму», його підтримання або зміну відповідно до навколишньої ситуації (тобто, фактично, до адаптації). Алгоритми саморегуляції можна підрозділити на:

- три правила аналізу проблеми неспокою: неупереджений і об'єктивний збір фактів про проблему (неспокій, зазвичай, зникає в світлі знання); аналіз і осмислення цих фактів, ухвалення рішення; початок дій з метою вирішення проблеми;

- шість правил подолання звички турбуватися: людина, що страждає від неспокою, повинна повністю забутися в роботі. Не дозволяйте собі турбуватися через дрібниці; запитайте себе: «Які шанси того, що подія, через яку я турбуюся, коли-небудь відбудеться?»; враховуйте неминуче; коли перед вами виникає спокуса продовжувати упиратися в безнадійній справі, встановіть «обмежувач»; не повторюйте минулі помилки;

- п'ять правил душевного спокою: думайте і поведіться життєрадісно і ви відчуєте себе життєрадісно; не намагайтеся «звести рахунки» з вашими ворогами, тому що цим ви принесете собі значно більше шкоди, ніж їм; замість того щоб переживати із-за невдячності, не чекайте подяки і робіть добро заради власної радості; ведіть облік своїх успіхів, а не своїм невдачам; не наслідуйте інших, а краще постарайтеся знайти себе (Колпаков В., 2012).

Планування особистого часу повинно базуватися на засадах економізації часу із використанням життєвого плану та таких якісних параметрів як «сєнс життя», «якість життя», «рівєнь життя», «спосіб життєдіяльності» (спосіб життя).

Отже, поведінка та діяльність людини в сучасному соціумі повинна зберегти та покращити внутрішні резерви людини, здійснювати її розвиток і вдосконалення з метою покращення та розвитку суспільства в цілому.